

EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN COLOMBIA: EDUCACIÓN, RETOS Y OPORTUNIDADES

HECTOR ALFONSO GAMBOA RAYO

Correo: Hectorrayo123@gmail.com

RESUMEN

Colombia en la actualidad requiere enfatizar en la necesidad de una educación accesible y de calidad para concienciar y capacitar a la población en la transformación hacia una sociedad más sostenible, la cual requiere cambios en la política, la economía y la cultura, por esto la educación juega un papel central en este proceso, ya es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible en un país que enfrenta graves problemas ambientales como la deforestación, la contaminación y los efectos del cambio climático. Para abordar estos desafíos y avanzar hacia un futuro sostenible, es esencial que la población colombiana esté bien informada y preparada.

La educación ambiental, integrada en todos los niveles del sistema educativo, es crucial para crear conciencia sobre la importancia de conservar los recursos naturales y adoptar prácticas sostenibles. Desde una edad temprana, los estudiantes deben aprender sobre los impactos de sus acciones en el medio ambiente y

cómo pueden contribuir a la protección de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático [1].

INTRODUCCION

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [2]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [3] [4].

Colombia, una nación rica diferentes aspectos como lo son la biodiversidad y recursos naturales, enfrenta un dilema crítico: cómo avanzar en su desarrollo económico y social sin comprometer su entorno natural; en si este dilema es de todos los países en vía de desarrollo. La crisis ambiental actual, caracterizada por la deforestación, la contaminación y los efectos del cambio climático, amenaza no solo la salud del medio ambiente,

sino también la calidad de vida de sus habitantes, en especial de las poblaciones más vulnerables, que son las que cuentan con menor resiliencia a cambios abruptos del medio ambiente.

En este contexto, el concepto de desarrollo sostenible emerge como una solución integral y urgente. Este ensayo explora los problemas ambientales en Colombia y cómo se podría aplicar el desarrollo sostenible, además de discutir la preparación de la población para abordarlo, la accesibilidad de la educación y las transformaciones necesarias para avanzar social y económicamente sin dañar el entorno natural, que es la principal fuente de enriquecimiento del país.

¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC?

La paz con las FARC representa una oportunidad única en el país, para abordar y trabajar el desarrollo sostenible en Colombia, esta gran oportunidad conlleva consigo desafíos y riesgos que se presentaran a medida que avance el posconflicto, con sus dinámicas sociales y económicas de cada región; si se logra aplicar adecuadamente iniciativas específicas para cada zona de

Colombia, el país podría sentar las bases para un futuro más próspero, equitativo y respetuoso con el medio ambiente. Si no es el caso, se corre el gran riesgo de continuar con una cultura de violencia, la cual promulga patrones insostenibles de explotación de recursos, así poniendo en peligro el valioso patrimonio natural colombiano y socavando las perspectivas de un desarrollo verdaderamente inclusivo y duradero, volviendo a dejar el país sumergido en problemáticas ambientales, sociales y económicas.

La firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC está en la búsqueda de la tan anhelada paz en el país. Sin embargo, más allá de poner fin a décadas de conflicto armado, este acuerdo representa una oportunidad sin precedentes para impulsar el desarrollo sostenible en Colombia. En primer lugar, la paz con las FARC abre la puerta a una participación ciudadana más activa en la construcción de un modelo de paz territorial en todo el país. Durante demasiado tiempo, numerosas comunidades se han visto marginadas y excluidas de los procesos de toma de decisiones que afectan directamente sus territorios debido al conflicto armado. Ahora, con la desmovilización de las FARC, estas

comunidades pueden asumir un rol protagónico en el diseño e implementación de estrategias de desarrollo local, basadas en sus propias visiones y necesidades. Los representantes y voceros comúnmente denominados líderes sociales son de gran importancia porque conocen de primera mano las problemáticas de sus regiones, se deberá garantizar su seguridad ya que a lo largo de la historia colombiana, estos líderes han sufrido el perfilamiento, búsqueda y asesinato a lo largo de todo el territorio [3].

Además, el acuerdo de paz representa una oportunidad única para abordar uno de los principales desafíos del desarrollo sostenible en Colombia: la protección del medio ambiente. Durante décadas, los grupos armados ilegales, incluidas las FARC, han financiado sus actividades a través de la explotación ilegal de recursos naturales como el oro, el carbón y la madera. Esta extracción descontrolada ha provocado graves daños ambientales en muchas áreas del país.

Con la paz, el gobierno colombiano puede ahora enfocarse en regular y controlar de manera efectiva las actividades extractivas, garantizando que se lleven a cabo de manera

sostenible y respetando los derechos de las comunidades locales. Además, se pueden destinar mayores recursos a la protección y conservación de las áreas naturales protegidas, muchas de las cuales se han mantenido intactas precisamente debido al conflicto armado.

No obstante, esta oportunidad también conlleva importantes riesgos. Con la apertura de nuevas áreas del país al desarrollo económico, existe el peligro de que se intensifiquen las actividades extractivas de forma descontrolada, poniendo en peligro los ecosistemas que han permanecido relativamente intactos durante el conflicto. Es fundamental que el gobierno colombiano establezca un marco regulatorio sólido y mecanismos de control efectivos para evitar esta situación [3].

Otro desafío clave es lograr un equilibrio adecuado entre el desarrollo económico y la conservación ambiental. Colombia posee un enorme potencial en términos de recursos naturales, pero su explotación debe realizarse de manera sostenible y responsable. Esto implica la adopción de modelos de desarrollo que prioricen la protección del medio ambiente, la generación de empleos verdes y la participación

activa de las comunidades locales en la gestión de sus recursos naturales.

En este sentido, la implementación exitosa de los acuerdos de paz con las FARC puede sentar las bases para un cambio de paradigma en el modelo de desarrollo colombiano, transitando hacia un enfoque más sostenible, incluyente y respetuoso con el medio ambiente. Sin embargo, este proceso requerirá un compromiso firme por parte del gobierno, la sociedad civil y el sector privado, así como una inversión significativa en educación ambiental, transferencia de tecnologías limpias y fortalecimiento de las capacidades locales.

Como se puede identificar, el factor social es un gran pilar, del cual se desprende la elección de los gobernantes políticos, y aquí se ha de tener el mayor cuidado por parte de todos los colombianos, ya que la participación masiva de toda la población debe ser el fin principal para que se llegue a dar el desarrollo inclusivo y no para solo la elite política colombiana, como he visto en anteriores gobiernos que públicamente han señalado que el acuerdo de paz con las FARC se ha de deshacer, ya que no es conveniente para esta clase social [9]

DISCUSIÓN

¿Cuál es el problema ambiental actual en Colombia?

Se ha de destacar la crisis ambiental en Colombia, subrayando problemas como la deforestación, la contaminación y el cambio climático. Estos problemas están profundamente interrelacionados y tienen consecuencias devastadoras para la biodiversidad y la salud humana.

El problema ambiental más urgente en Colombia es la deforestación. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Colombia pierde miles de hectáreas de bosques cada año debido a la expansión agrícola, la ganadería, la minería ilegal y la tala indiscriminada. Esta deforestación no solo destruye hábitats críticos y disminuye la biodiversidad, sino que también contribuye al cambio climático al liberar grandes cantidades de dióxido de carbono almacenado en los árboles [23].

El cambio climático, manifestado en fenómenos como el aumento de las temperaturas, la alteración de los patrones de lluvia y la mayor frecuencia de eventos extremos como sequías e inundaciones, exacerba estos problemas. Los ecosistemas

colombianos, desde los páramos hasta las selvas tropicales, están sufriendo cambios que amenazan su supervivencia y la de las comunidades que dependen de ellos.

Indudablemente Colombia al igual que los demás países en la región de sur américa, sufre de problemas ambientales de gran envergadura que sin lugar a duda se deben mitigar paulatinamente ya que esta zona en el planeta es de vital importancia para la absorción del CO₂. En las zonas urbanas de Colombia, los problemas ambientales son numerosos y variados. Uno de los principales problemas es la contaminación del aire, especialmente en ciudades grandes como Bogotá, Medellín y Cali. Esta contaminación es causada principalmente por el tráfico vehicular, las industrias y la quema de combustibles fósiles. La mala calidad del aire tiene graves implicaciones para la salud pública, contribuyendo a enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Otro problema significativo en las áreas urbanas es la gestión de residuos sólidos. La creciente población urbana y el consumo masivo generan grandes cantidades de basura, que muchas veces no son gestionadas adecuadamente. Los sistemas de

recolección y disposición final de residuos son insuficientes, lo que lleva a la acumulación de basura en las calles y la proliferación de vertederos ilegales. Estos vertederos contaminan el suelo y los cuerpos de agua cercanos, además de ser focos de enfermedades [15].

Los municipios pequeños en Colombia carecen de plantas de tratamiento de agua potable y residual que abarquen más del 90% de la población, principalmente se debe a la insuficiencia de infraestructura y se ve que es más radical estas deficiencias a medida que se alejan de los grandes centros urbanos, ya que el gobierno históricamente ha dejado ciertamente abandonado estas zonas. Incluso en municipios cercanos a las capitales de los departamentos o municipios con altos niveles de turismo, estos se ven rezagados en la implementación de infraestructura en sus plantas de tratamiento [6].

La contaminación hídrica es también un problema crítico en las ciudades colombianas. Muchos ríos y quebradas que atraviesan las ciudades están contaminados por aguas residuales domésticas e industriales que no reciben el tratamiento adecuado. Esto no solo afecta la biodiversidad acuática, sino que

también pone en riesgo la salud de las comunidades que dependen de estos cuerpos de agua para sus necesidades diarias.

En las zonas rurales de Colombia, los problemas ambientales están estrechamente relacionados con las actividades agrícolas y extractivas. El ya mencionado problema de la deforestación, que se da a gran escala en regiones como la Amazonía y el Chocó. La tala ilegal de árboles, la expansión de la frontera agrícola y la minería ilegal son las principales causas de la pérdida de bosques. Esta deforestación no solo destruye hábitats naturales y reduce la biodiversidad, sino que también contribuye al cambio climático al liberar grandes cantidades de carbono almacenado en los árboles.

La erosión del suelo es otro problema significativo en las áreas rurales. La agricultura intensiva y el pastoreo excesivo degradan el suelo, reduciendo su fertilidad y capacidad de retención de agua. Esto no solo afecta la productividad agrícola, sino que también aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra y la desertificación en ciertas regiones [12].

El uso de pesticidas y agroquímicos en la agricultura también genera problemas ambientales. Estos

productos químicos contaminan los suelos y los cuerpos de agua, afectando la salud de los ecosistemas y las comunidades humanas. Los pesticidas pueden ser tóxicos para la fauna local y pueden infiltrarse en los acuíferos, contaminando las fuentes de agua potable, que más adelante serán captadas en las ciudades, haciendo de este tema un problema cíclico.

Las diferencias entre los problemas ambientales en las zonas urbanas y rurales de Colombia son marcadas y reflejan las distintas actividades humanas predominantes en cada área. En las zonas urbanas, los problemas ambientales están principalmente asociados con la alta densidad poblacional y la industrialización. La contaminación del aire y la gestión inadecuada de residuos son resultado directo del desarrollo urbano y la falta de infraestructura adecuada para manejar el crecimiento rápido de la población. Además, la contaminación hídrica en las ciudades está vinculada a la falta de sistemas eficientes de tratamiento de aguas residuales [26].

En contraste, en las zonas rurales, los problemas ambientales están más relacionados con la explotación de recursos naturales. La deforestación y la erosión del suelo son consecuencias

de prácticas agrícolas y mineras insostenibles. Las actividades económicas en las zonas rurales a menudo no consideran el impacto ambiental a largo plazo, lo que resulta en la degradación de los ecosistemas [27].

Otra diferencia clave es el acceso a educación, tecnologías y recursos para mitigar estos problemas. Las zonas urbanas, aunque enfrentan desafíos significativos, generalmente tienen mayor acceso al conocimiento, recursos tecnológicos y financieros para implementar soluciones con ingeniería de alto impacto ambiental que mitiga las problemáticas en un corto periodo de tiempo. En cambio, las zonas rurales suelen tener menos acceso a estos recursos, lo que dificulta la implementación de prácticas sostenibles y la mitigación de los daños ambientales, perpetuando este ciclo insostenible a lo largo del tiempo, y haciéndolo cada vez más crítico.

En resumen, mientras que las zonas urbanas de Colombia luchan principalmente con la contaminación y la gestión de residuos debido a la densidad poblacional y la industrialización, las zonas rurales enfrentan la deforestación y la degradación del suelo como resultado de la explotación de recursos naturales.

Cada área requiere enfoques específicos y adecuados a sus circunstancias para abordar efectivamente sus problemas ambientales.

¿La población colombiana está preparada para abordar el desarrollo sostenible?

La preparación de la población colombiana para abordar el desarrollo sostenible varía significativamente entre las diferentes regiones y grupos sociales. En las áreas urbanas, hay una creciente conciencia sobre los problemas ambientales y una mayor disposición a adoptar prácticas sostenibles. Sin embargo, en las áreas rurales, donde muchas personas dependen directamente de la agricultura, la ganadería y la minería, la situación es más compleja.

Muchas comunidades rurales carecen de acceso a información y recursos que les permitan implementar prácticas sostenibles. La educación ambiental es limitada, y muchas veces las necesidades económicas inmediatas prevalecen sobre las consideraciones ambientales a largo plazo. Sin embargo, hay ejemplos positivos de comunidades que han adoptado prácticas sostenibles con éxito, gracias a programas de capacitación, apoyo técnico e inversión social [1].

Salir de la violencia y abordar el desarrollo sostenible es un proceso siempre difícil, que puede tomar diversos caminos. Implica reconstruirse como sociedad capaz de dominar su propia experiencia, de darle o devolverle un sentido, aun cuando no se disponga de los mismos recursos que antes, sean estos morales, intelectuales, físicos y/o económicos [28].

Para preparar mejor a la población, es crucial aumentar la inversión en educación ambiental y en programas de desarrollo rural sostenible. Esto incluye proporcionar capacitación en técnicas agrícolas sostenibles, acceso a tecnologías limpias y apoyo financiero para proyectos comunitarios de conservación, incluyendo beneficios tributarios al empresariado que apoye con sus políticas internas al desarrollo sostenible de cada región donde sitúan sus actividades económicas, esto con el fin de retribuir al medio ambiente y a la sociedad que ciertamente son la base con que se genera el capital [25].

¿Cómo avanza Colombia en la educación de alta calidad?

Colombia ha mostrado un compromiso considerable con la mejora de su sistema educativo, especialmente en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. En

particular, el ODS 4 se centra en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje permanente para todos. A pesar de los esfuerzos significativos y los avances en algunos indicadores, el camino hacia una educación de alta calidad en Colombia sigue enfrentando desafíos sustanciales.

En primer lugar, es crucial reconocer los progresos realizados. El país ha implementado una serie de políticas públicas para fortalecer el sistema educativo. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y el documento CONPES 3918 han establecido una hoja de ruta clara con metas específicas. Por ejemplo, la tasa de cobertura bruta en educación media se incrementó de 77,8% en 2015 a una meta proyectada del 95% para 2030. Además, se han definido indicadores detallados para evaluar el desempeño estudiantil en áreas fundamentales como lenguaje y matemáticas, utilizando las pruebas SABER como referencia. Este enfoque estructurado ha permitido un seguimiento más riguroso y la identificación de áreas que requieren mayor atención [10].

No obstante, los logros alcanzados deben ser analizados en el contexto de las disparidades regionales y

socioeconómicas que persisten en el país. Las estadísticas muestran que las zonas urbanas tienen mejores indicadores educativos en comparación con las rurales. En 2022, la tasa de finalización de la educación media en zonas urbanas fue del 81,03%, mientras que en las rurales apenas alcanzó el 54,58%. Esta brecha se amplía aún más cuando se considera la diferencia entre los quintiles de ingreso: el quintil más alto reporta una tasa del 92%, en contraste con el 57,5% del quintil más bajo. Los indicadores de Colombia para el 2021 muestran que tan solo 3.6% de la población de 25 y más años cuentan con formación de maestría o superior, siendo este el dato que es más sorprendente, ya que aquí se ve reflejado la desigualdad de oportunidades y estudio a nivel nacional, haciendo que aquellos que pertenecen a este pequeño selecto grupo sean realmente privilegiados en diferentes sentidos [8].

Si comparamos el acceso de la población a la educación superior con la de otros países de la región, podemos identificar que estamos en un nivel muy similar con Brasil y Ecuador, estamos por encima de México, pero significativamente por debajo de Chile. Estas disparidades reflejan la necesidad de políticas focalizadas que

aborden las condiciones particulares de las regiones más rezagadas.

La pandemia de COVID-19 exacerbó estas desigualdades, afectando significativamente el acceso y la calidad educativa, especialmente entre las poblaciones vulnerables. A pesar de esto, el gobierno ha comenzado a implementar estrategias de recuperación, enfocándose en mejorar la infraestructura educativa, ampliar el acceso a tecnologías digitales y fortalecer la formación de docentes [11].

En conclusión, Colombia está avanzando en la mejora de la calidad educativa, pero el progreso es desigual y enfrenta numerosos retos. La clave para alcanzar una educación de alta calidad radica en la implementación efectiva de políticas inclusivas que consideren las disparidades regionales y socioeconómicas. Solo a través de un esfuerzo concertado y sostenido podrá Colombia garantizar que todos sus ciudadanos tengan acceso a una educación de calidad que promueva el desarrollo integral y equitativo del país [14].

¿Cómo hacer accesible la educación en Colombia?

La accesibilidad a la educación en Colombia sigue siendo un desafío,

especialmente en las zonas rurales y marginales. Para hacer la educación más accesible, es necesario invertir en infraestructuras educativas, como escuelas y bibliotecas, en estas áreas. También es fundamental mejorar la calidad de la educación, asegurando que los maestros estén bien capacitados y que los currículos incluyan temas relevantes, como la educación ambiental y el desarrollo sostenible [26].

La utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) puede jugar un papel crucial en este proceso. Las TIC pueden ayudar a llevar la educación a áreas remotas, proporcionando a los estudiantes acceso a recursos educativos en línea, clases virtuales y materiales de aprendizaje interactivos. Además, los programas de alfabetización digital pueden capacitar a los estudiantes y a sus comunidades en el uso de estas tecnologías, ampliando sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo [22].

Las políticas gubernamentales deben apoyar estos esfuerzos mediante la asignación de recursos adecuados y la implementación de programas específicos para mejorar la educación en las zonas rurales y marginadas. La

colaboración con el sector privado también puede ser beneficiosa, proporcionando fondos y experiencia para desarrollar y ejecutar programas educativos innovadores.

Se puede valer de ayuda de las empresas mineras que cuentan con grandes recursos para reinvertir en sus zonas, evitando subsidios y festejos culturales ya que esto no trae beneficio alguno a largo plazo, en cambio sí se re invierte en educación y capacitaciones técnicas y profesionales, para que la misma población del sector contribuya activamente en el desarrollo intelectual y aplicaciones industriales mas no únicamente de mano de obra no tecnificada [19].

¿Cómo transformar la sociedad colombiana hacia el desarrollo sostenible?

Transformar la sociedad colombiana hacia el desarrollo sostenible requiere un cambio cultural profundo que involucre a todos los sectores de la sociedad. Este cambio debe comenzar con la educación, promoviendo una conciencia ambiental desde una edad temprana. Las escuelas y universidades deben incorporar la educación ambiental en sus currículos, enseñando a los

estudiantes sobre la importancia de la sostenibilidad y cómo pueden contribuir a ella en su vida diaria [17].

Las campañas de concienciación pública pueden ayudar a difundir el mensaje sobre la importancia del desarrollo sostenible. Estas campañas pueden utilizar diversos medios, como la televisión, la radio, las redes sociales y eventos comunitarios, para llegar a un público amplio y diverso. Es crucial que estas campañas sean inclusivas y accesibles, adaptándose a las necesidades y realidades de diferentes grupos sociales y culturales.

Las políticas gubernamentales deben apoyar estos esfuerzos mediante la implementación de leyes y regulaciones que promuevan la sostenibilidad. Esto incluye incentivos para las empresas que adoptan prácticas sostenibles, así como sanciones para aquellas que no cumplen con los estándares ambientales. La participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente también es crucial, asegurando que las voces de todos los grupos, especialmente los más vulnerables, sean escuchadas y consideradas [24].

Aquí nuevamente es crucial mencionar la intervención del gobierno en la protección de los líderes sociales que promueven el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente, ya que sectores violentos de Colombia históricamente han atentado contra la vida de estos líderes, haciendo que abordar los procesos de desarrollo sostenible en las regiones se dificulte por la permanente violencia y ola de atentados [7].

¿Cómo se aplicaría el desarrollo sostenible en Colombia?

Para implementar el desarrollo sostenible en Colombia, es crucial adoptar un enfoque multifacético que incluya políticas gubernamentales, prácticas empresariales responsables y la participación activa de la sociedad civil. Las políticas deben enfocarse en la conservación y restauración de ecosistemas clave, como los bosques amazónicos y los páramos andinos, que son vitales para la regulación del clima y la provisión de agua.

La promoción de prácticas agrícolas sostenibles es esencial. Esto incluye la agroforestería, que combina la agricultura con la conservación de árboles, y la agricultura orgánica, que reduce el uso de pesticidas y

fertilizantes químicos. La regulación de la minería y la tala es igualmente importante, asegurando que estas actividades se realicen de manera sostenible y con el menor impacto ambiental posible [13].

La inversión en energías renovables, como la solar y la eólica, es fundamental para reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, es necesario fomentar la economía circular, que se basa en el reciclaje y la reutilización de materiales, reduciendo así los residuos y la explotación de recursos naturales [16].

La educación y la concienciación pública son pilares clave del desarrollo sostenible. Es esencial educar a las personas desde una edad temprana sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y proporcionarles las herramientas y el conocimiento necesarios para adoptar prácticas sostenibles en su vida diaria.

CONCLUSIONES

Para avanzar social y económicamente sin comprometer el entorno natural, Colombia debe adoptar un modelo de desarrollo que equilibre el crecimiento

económico con la conservación del medio ambiente. Esto implica promover prácticas empresariales responsables, invertir en tecnologías limpias y fomentar la economía circular.

Las empresas deben ser incentivadas para adoptar prácticas sostenibles, como la reducción de emisiones, el uso eficiente de los recursos y la gestión adecuada de los residuos. Esto puede lograrse mediante políticas gubernamentales que ofrezcan beneficios fiscales y otros incentivos para las empresas que cumplen con los estándares ambientales [13].

La inversión en tecnologías limpias, como las energías renovables, es fundamental para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto no solo ayuda a proteger el medio ambiente, sino que también crea nuevas oportunidades económicas y de empleo en sectores emergentes. [21].

La economía circular, que se basa en el reciclaje y la reutilización de materiales, puede reducir la explotación de recursos naturales y la generación de residuos. Esto requiere un cambio en la manera en que se producen y consumen los bienes,

promoviendo la sostenibilidad en todas las etapas del ciclo de vida de los productos.

Además, es crucial que las políticas de desarrollo económico y social consideren el impacto ambiental y busquen soluciones que beneficien tanto a las personas como al planeta. Esto incluye la planificación urbana sostenible, la protección de los ecosistemas y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles [18].

REFERENCIAS

- [1] Abraham, M. D., Massobrio, E., Niclis, C., Butinof, M., & Aballay, L. R. (2022). Condiciones sociodemográficas ambientales asociadas a perfiles de salud-alimentación entre personas adultas mayores, Córdoba-Argentina. *Revista Española de Geriatria y Gerontología*, 57(5), 278–281. <https://doi.org/10.1016/J.REGG.2022.09.001>
- [2] Acosta Castellanos, Pedro Mauricio, and Araceli Queiruga-Dios. 2021. "From Environmental Education to Education for Sustainable Development in Higher Education: A Systematic Review." *International Journal of Sustainability in Higher Education ahead-of-print(ahead-of-print)*. doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [3] Acosta Castellanos, Pedro Mauricio, Hugo Guerrero Sierra, and María Eugenia Vega. 2018. *Estudios Sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad: Una Mirada Desde Colombia*. 2018th ed. Ediciones USTA.
- [4] Acosta Castellanos, Pedro Mauricio., Araceli. Queiruga-Dios, Ascensión. Hernández Encinas, and Alejandra Castro. Ortegon. 2020. "Analysis of Environmental Sustainability Educational Approaches in Engineering Education." in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*.
- [5] Arismendy R., J. L., Niño Téllez, A. L., & Reina, A. C. (2016). Las bibliotecas como actores en el desarrollo de la agenda 2030. *Repertorio de Medicina y Cirugía*, 25(3), 143–145. <https://doi.org/10.1016/J.REPER.2016.09.001>
- [6] Ávila Sánchez, H. (2015). Tendencias recientes en los estudios de Geografía rural. Desarrollos teóricos y líneas de investigación en países de América Latina. *Investigaciones Geográficas, Boletín Del Instituto de Geografía*, 2015(88),

75–90.

<https://doi.org/10.14350/RIG.44603>

[7] B. Cruz, "Las relaciones entre sociedad, espacio y medio ambiente en las distintas conceptualizaciones de la ciudad", *Estudios demográficos y urbanos*, vol. 29(1), pp. 183-205. ISSN 2448-6515

[8] Carrillo, P. B., Fernando, A., & Moreno, C. (n.d.). MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Agenda ODS. ¿Cómo avanza Colombia? ¿Cuáles territorios están más rezagados?

[9] D'Amico, «De la pobreza a la desigualdad. Discursos internacionales, efectos nacionales», *Latinoam. Rev. Estud. Latinoam.*, vol. 61, pp. 237-264, oct. 2015, doi: 10.1016/j.larev.2015.12.010

[10] Departamento Nacional de Planeación "Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia., Documento CONPES 3918.

[11] G. Flórez, "La educación ambiental y el desarrollo sostenible en el contexto colombiano", *Revista Electrónica Educare*, vol. 19 (3), pp. 432- 443, mayo 2014. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.19-3.5>

[12] G. Sánchez, "Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia", *Economía y desarrollo*, vol. 1, pp. 80-98, enero 2002.

[13] Jaramillo, E., Portnoy, I., Torregroza-Espinosa, A. C., & Larios-Giraldo, P. (2024). Evolution of the Landscape's Vegetation Health Condition in a Tropical Coastal Lagoon: A Remote Sensing Study in the Case of Northern Colombia. *Procedia Computer Science*, 231, 526–531.

<https://doi.org/10.1016/J.PROCS.2023.12.245>

[14] K. García-Yepes, «Construction of Alternative Life Projects (ALP) in Urabá, Colombia: the role of the educational system in vulnerable contexts», *Estud. Pedagógicos Valdivia*, vol. 43, n.o3, pp. 153-173, 2017, doi: 10.4067/S0718-0705201700030000

[15] Flórez Sanabria, L. F., Cuberos, M. A., Limas, E. A. G., Armesto, L. O., & Parada, K. A. M. (2020). Sustainable development and conservation of wildlife in north Santander. *Revista Lasallista de Investigación*, 17(1), 314–324.

<https://doi.org/10.22507/rli.v17n1a11>

[16] Merlinsky, G. (2017). CARTOGRAFÍAS DEL CONFLICTO AMBIENTAL EN ARGENTINA.

- NOTAS METODOLÓGICAS. Sociológica, 73, 221–246. <https://doi.org/10.1016/J.ACSO.2017.08.008>
- [17] Montoya, C., & Sánchez, F. (2023). ONU en la transición hacia la paz en Colombia: 2015-2019. *Estudios Internacionales (Santiago)*, 55(204). <https://doi.org/10.5354/0719-3769.2023.67991>
- [18] Moratilla, F. E. (2002). Sustainable development. A new culture. A new objective. [El desarrollo sostenible. Una nueva cultura. Un nuevo objetivo] *Revista De Obras Publicas*, 149(3427), 17-21. Retrieved from www.scopus.com.
- [19] Muñoz, M. R. C. (2021). Professional training for the unemployed and sustainable development factors limiting economic and social development. [Formación profesional para desempleados/as y desarrollo sostenible factores que limitan el desarrollo económico y social] *Prisma Social*, 34, 267-297. Retrieved from www.scopus.com
- [20] O. Contreras-Pacheco, A. Pedraza, M. Martínez," La inversión de impacto como medio de impulso al desarrollo sostenible: una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia", *Estudios Gerenciales* vol. 33, pp. 13-23, marzo 2017. <http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2017.02.002>
- [21] Ortiz, C. H., & Uribe, J. I. (2007). Hacia un modelo de desarrollo incluyente para el valle del cauca. *Estudios Gerenciales*, 23(102), 13–62. [https://doi.org/10.1016/S0123-5923\(07\)70001-3](https://doi.org/10.1016/S0123-5923(07)70001-3)
- [22] P. Hernández-Díaz, J. Polanco, M. Escobar y W. Leal, "Holistic integration of sustainability at universities: Evidences from Colombia", *Journal of Cleaner Production*, vol. 305, julio 2021. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127145>
- [23] Páez, I. C., Pinzón Vargas, A. C., Cortázar, L. O., & Berrio, S. P. R. (2016). Alcance y gestión de la huella de carbono como elemento dinamizador del branding por parte de empresas que implementan estas prácticas ambientales en Colombia. *Estudios Gerenciales*, 32(140), 278–289. <https://doi.org/10.1016/J.ESTGER.2016.08.004>
- [24] Rojas, J. C. (2016). Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el posconflicto. *Latinoamérica. Revista de Estudios*

Latinoamericanos, 62, 227–257.
<https://doi.org/10.1016/J.LAREV.2016.06.010>

[25] Sanabria-Suárez, A. C., Forero-Orozco, Á. M., Rojas-Sabogal, A. L., & Castillo Ariza, J. M. (2020). Evaluation of the academic capabilities of higher education institutions in sustainable development goals: A methodological proposal. *Desarrollo y Sociedad*, 2020(86), 133–190.
<https://doi.org/10.13043/DYS.86.5>

[26] Serna Mendoza C.A, Hernandez García D, Vélez Rojas O.A, Londoño Pineda A.A., Universidad de la CEPAL, C., Universidad de la Habana, C., ... Facultad de Ciencias económicas y Administrativas, U. d. (2016). Cultural attitudes towards sustainable development in university students in the city of Manizales [Actitudes culturales hacia el desarrollo sostenible en estudiantes universitarios de la ciudad de Manizales (Colombia)]. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/11407/4303>.

[27] Torres, D. A., & Rojas, A. E. (2021). Species richness, geographical affinities and activity patterns of mammals in premontane andean forests of the magdalena river basin of Colombia. *Neotropical Biology and Conservation*, 16(1), 145–166.

<https://doi.org/10.3897/NEOTROPICAL.16.E57109>

[28] Wieviorka, M. (2016). Salir de la violencia Una obra pendiente para las ciencias humanas y sociales. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 61(226), 89–106.
[https://doi.org/10.1016/S0185-1918\(16\)30004-6](https://doi.org/10.1016/S0185-1918(16)30004-6)